

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПРИ ЭСТЕТИЧЕСКИ ОСЛОЖНЕННОМ ИСХОДЕ ЛИПОФИЛЛИНГА
Номуеров В.К., Сафаров С.С., Хамдамов Б.З.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Морфологическое и иммуногистохимическое исследование осложненных исходов липофиллинга позволило выделить пять основных типов тканевых реакций: липогранулема, киста с фиброзной капсулой, фиброма, липома и жировой некроз без капсулы. Каждая из форм имела различную анатомическую локализацию, сроки манифестации и характер воспалительно-репаративного ответа

Ключевые слова: липофиллинг, морфология, осложнение

**MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF ADIPOSE
TISSUE IN AESTHETIC COMPLICATED OUTCOME OF LIPOFILLING**

Nomurodov V.K., Safarov S.S., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Morphological and immunohistochemical study of complicated outcomes of lipofilling allowed us to identify five main types of tissue reactions: lipogranuloma, cyst with fibrous capsule, fibroma, lipoma and fat necrosis without capsule. Each of the forms had different anatomical localization, time of manifestation and nature of the inflammatory-reparative response.

Key words: lipofilling, morphology, complication

**ЛИПОФИЛЛИНГНИНГ ЭСТЕТИК ЖИХАТДАН АСОРАТЛАНГАН ЯКУНЛАРИДА ЁҒ
ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОХИМИК ТАВСИФИ**

Номуеров В.К., Сафаров С.С., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Липофиллингнинг асоратланган яқунларини морфологик ва иммуногистокимёвий ўрганиши тўқималар реакцияларининг бешта асосий турини аниқлашга имкон берди: липогранулема, толали капсулани киста, фиброма, липома ва капсуласиз ёғ некрози. Ҳар бир шаклда турли хил анатомик локализация, намён бўлиши вақти ва яллиғланиш-репаратив реакциянинг табиати мавжуд бўлган.

Калит сўзлар: липофиллинг, морфология, асорат.

e-mail: xamdakov.baxtiyor@bsmi.uz

Актуальность. Липофиллинг в настоящее время рассматривается не только как метод объемной коррекции, но и как биологически активная форма аутологичной трансплантации, способная инициировать процессы тканевой регенерации. Данное обстоятельство определяет возрастающий интерес как практической медицины, так и фундаментальной науки к изучению механизмов приживаемости жирового трансплантата (2,4,6,7,8).

За последние два десятилетия сформировались теоретические представления о роли ангиогенеза, метаболической активности жировых клеток и участия мезенхимальных стволовых клеток, содержащихся в строме жировой ткани (SVF), в обеспечении интеграции трансплантата. В ряде клинических и экспериментальных работ описаны важность методики забора, очищения и послойного введения жира (1,3,5), а также объема трансплантата как ключевых факторов его приживаемости.

Цель исследования. Анализ морфологической и иммуногистохимической картины при осложнённом течении липофиллинга.

Материал и методы. Для оценки морфологической структуры осложненного исхода липофиллинга был проведен анализ удаленных или биоптированных фрагментов жировой ткани у 34 пациентов с подтвержденными клиническими эстетическими осложнениями липофиллинга. Полученные материалы подвергались гистологическому и иммуногистохимическому исследованию, результаты распределены по анатомическим зонам вмешательства и представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Морфологические формы осложнений липофилинга в зависимости от анатомической зоны (n=34)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА	АНАТОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ				ВСЕГО (n=34)
	Лицо (n=4)	Грудные железы (n=17)	Ягодицы (n=9)	Прочие зоны (n=4)	
Липогранулема	1 (25%)	6 (35,3%)	3 (33,3%)	1 (25%)	11 (32,4%)
Киста с фиброзной капсулой	0	7 (41,2%)	2 (22,2%)	1 (25%)	10 (29,4%)
Фиброма	1 (25%)	2 (11,8%)	2 (22,2%)	1 (25%)	6 (17,6%)
Липома	1 (25%)	1 (5,9%)	1 (11,1%)	0	3 (8,8%)
Некроз жира без капсулы	1 (25%)	1 (5,9%)	1 (11,1%)	1 (25%)	4 (11,8%)

Наиболее частой морфологической формой осложнения во всех анатомических локализациях явилась липогранулема, диагностированная у 11 пациентов (32,4%). Эта структура представляет собой очаги жирового некроза, окруженные макрофагами, гигантскими многоядерными клетками инородных тел и фиброзным ободком. Преимущественно липогранулемы встречались при липофилинге грудных желез (35,3%) и ягодиц (33,3%), а также по одному случаю в зоне лица и прочих участках. Характерно, что клиническая манифестация липогранулемы происходила на сроках 2-3 месяца после вмешательства, когда пациенты начинали замечать локальное уплотнение, асимметрию и болезненность при пальпации.

На втором месте по частоте осложнений находились кисты с фиброзной капсулой, которые были выявлены у 10 пациентов (29,4%). Кисты чаще всего формировались в зоне молочной железы (41,2%) и встречались также при липофилинге ягодиц (2 случая) и прочих зон (1 случай). Типичным для кист является образование их и приобретение визуальной формы через 3-4 месяца после операции, при этом пациенты описывали их как «мягкие, но не исчезающие образования», в ряде случаев они ощущали дискомфорт при движении.

Третье место по частоте заняли фибромы, представленные плотной волокнистой соединительной тканью без признаков воспаления. Они были обнаружены у 6 пациентов (17,6%) и распределялись относительно равномерно по всем зонам вмешательства. Фибромы зачастую формировались поздно, в среднем на 4-6 месяцах, проявляясь стойкими плотными участками без болезненности. Липомы, подтвержденные морфологически, встречались реже (8,8%), преимущественно в зонах лица, груди и ягодиц. Они были в виде инкапсулированные участки зрелой жировой ткани с минимальными признаками воспаления. Липомы обычно выявлялись случайно, то есть как правило, на контрольных УЗИ или при пальпации плотного, но безболезненного образования, не меняющегося в динамике.

Наконец, жировой некроз без формирования капсулы отмечен у 4 пациентов (11,8%). Эти случаи клинически проявлялись раньше всех (через 2-4 недели после вмешательства), нередко с признаками воспаления в виде отека, гиперемии, локальной болезненности. Гистологически ткани были представлены полями разрушенных адипоцитов, макрофагальной инфильтрацией, но без формирования зрелой грануляционной ткани.

Таким образом, морфологическая структура эстетических осложнений липофилинга варьирует в зависимости от анатомической зоны, сроков манифестации и преобладающих патогенетических механизмов (воспаление, фиброз, жировая пролиферация). Наиболее агрессивное морфологическое течение (кисты, липогранулемы, некрозы) наблюдается при липофилинге грудных желез, что соответствует ранее выявленным иммунологическим предикторам и клинической картине.

Липогранулема являлась наиболее часто встречающейся формой осложненного исхода липофилинга и была диагностирована у 11 из 34 пациентов (32,4%). Эти образования преимущественно выявлялись при липофилинге грудных желез (n=6) и ягодичной области (n=3), единичные случаи зафиксированы в зоне лица (n=1) и других локализациях (n=1).

Клинически липогранулемы проявлялись как плотные, иногда болезненные участки, обнаруживаемые на сроках от 2 до 4 месяцев после вмешательства. Пациенты обращали внимание на уплотнение, асимметрию формы, неравномерность контуров, в ряде случаев возникали опасения по поводу опухолевидного процесса. Например, у пациентки Е., 39 лет, после липофилинга наружных квадрантов молочных желез через 3 месяца появилось локальное уплотнение до 2,5 см, с признаками капсулы

на УЗИ. В ходе оперативного удаления и морфологического анализа выявлена типичная липогранулема.

Микроскопически липогранулема представлена центральной зоной жирового некроза, окруженной валом из макрофагов, эпителиоидных и многоядерных гигантских клеток инородных тел, с последующим формированием волокнисто-соединительнотканной капсулы различной толщины. Нередко в межклеточном веществе отмечались отложения липидов, кристаллов холестерина, а также признаков васкулита мелких сосудов.

Иммуногистохимически, в зонах липогранулемы выявлялась интенсивная экспрессия CD68 (маркер макрофагов) в области периферии некроза, особенно выраженная по границе с жизнеспособной жировой тканью. Позитивные клетки формировали плотные скопления (балл 3, диффузно).

Экспрессия IL-6 определялась в цитоплазме макрофагов и единичных фибробластов (балл 2), преимущественно в зоне активного воспаления.

TGF- β 1 выявлялся в фибробластах и перикапиллярных структурах капсулы, что свидетельствует о фиброгенном потенциале воспаления (балл 2-3, очагово).

У ряда пациентов, в частности при липофилинге ягодиц, липогранулемы сочетались с выраженным фиброзом и кальцинозом, что могло вызывать затруднения при дифференциальной диагностике с доброкачественными опухолями мягких тканей. В таких случаях морфология и ИГХ были ключевыми для постановки точного диагноза.

Таким образом, липогранулема представляет собой иммунозависимую форму осложнения, в основе которой лежат макрофагально-опосредованные реакции на некротизированную жировую ткань. Достоверная экспрессия CD68⁺, IL-6 и TGF- β 1 подтверждает воспалительно-фиброзный патогенез и подчеркивает необходимость иммунологической стратификации пациентов до вмешательства.

Кисты с формированием плотной фиброзной капсулы были выявлены у 10 пациентов (29,4%) с осложненным исходом липофилинга. Наиболее часто они наблюдались при липофилинге грудных желез (n=7), реже - в ягодичной области (n=2) и в зоне промежности (n=1). В отличие от липогранулем, кистозные образования характеризовались меньшей воспалительной компонентой и преобладанием тканевого перерождения.

Клинически кисты манифестировали на более поздних сроках, преимущественно через 3,5-5 месяцев после вмешательства. Пациенты, как правило, обращались с жалобами на мягкое или эластичное округлое образование, не связанное с болью, но вызывающее асимметрию или эстетический дискомфорт. У части пациенток причиной обращения становилось подозрение на опухоль. Так, у пациентки П., 36 лет, после липофилинга грудной железы в верхневнутренний квадрант на 4,5 месяце было обнаружено округлое образование до 2,0 см, при УЗИ констатировано анэхогенное образование с капсулой. Морфологически диагностирована киста с фиброзной стенкой и жировым детритом внутри.

Микроскопически кисты были представлены полостью, окруженной плотной фиброзной капсулой, толщиной от 100 до 300 мкм, без выраженной эпителиальной выстилки. Внутри полости отмечались остатки разрушенных адипоцитов, фрагменты соединительной ткани, кристаллы холестерина. По периферии встречались единичные макрофаги и лимфоциты, однако выраженного воспалительного инфильтрата не наблюдалось. При длительном существовании кисты в ряде случаев отмечались участки гиалиноза стенки и отложение кальцинатов.

Иммуногистохимически, в стенке кисты выявлялись единичные CD68⁺ макрофаги, преимущественно в участках, прилежащих к полости (балл 1, очагово). Экспрессия IL-6 была минимальной или не выявлялась вовсе (0-1 балл), что подчеркивает отсутствие активной воспалительной реакции на момент удаления.

В то же время экспрессия TGF- β 1 в фибробластах капсулы сохранялась на умеренном уровне (балл 2, очагово), что может указывать на продолжающийся фиброзный ремоделинг ткани.

В клиническом аспекте кисты с фиброзной капсулой особенно значимы при липофилинге молочной железы, так как могут симулировать доброкачественные и даже онкологические образования. У пациентки К., 40 лет, с исходным СРБ=2,9 мг/л и IL-6=4,6 пг/мл, липофилинг груди привел к формированию образования с плотной капсулой, которое требовало пункции и последующего удаления. Морфологически подтверждена зрелая фиброзная капсула с внутренним кистозным содержимым, минимальной воспалительной клеточностью и умеренной экспрессией TGF- β 1.

Таким образом, кисты с фиброзной капсулой представляют собой относительно «молчаливый» тип осложнения, возникающий в условиях умеренного иммунного дисбаланса, но при этом обладающий потенциалом к длительному существованию и косметическому дефекту, особенно в чувстви-

тельных зонах (грудь, ягодицы). Их формирование ассоциируется с преобладанием фиброгенных механизмов и сохраняющейся активностью TGF- β 1, что подтверждает патогенетическую роль тканевого ремоделирования при недостаточной васкуляризации трансплантата.

Фиброма как морфологическая форма осложненного липофилинга выявлена у 6 пациентов (17,6%). Она встречалась в зонах ягодиц (n=2), грудных желез (n=2), лица (n=1) и прочих зон (n=1). Данный тип осложнения формировался, как правило, на поздних сроках (от 4 до 6 месяцев после вмешательства), в отличие от воспалительных или кистозных осложнений, проявляющихся в ранние сроки.

Клинически фиброма проявлялась как неболезненное, плотное, неподвижное образование, которое не исчезало в динамике и имело тенденцию к уплощению или втягиванию кожи над собой. Пациенты чаще всего обращались из-за выраженного эстетического дефекта: асимметрия, углубление, плотный рубцовый участок. Так, у пациентки С., 44 лет, после липофилинга ягодичной области (90 мл с каждой стороны), через 5 месяцев сформировалось плотное, четко очерченное образование в проекции наружного верхнего квадранта. При иссечении удалена белесоватая ткань, морфологически подтвержденная как зрелая фиброма.

Микроскопически, фиброма представлена зрелой волокнистой соединительной тканью, с преобладанием параллельно ориентированных пучков коллагеновых волокон, умеренным количеством фибробластов и редкими сосудистыми структурами.

Жировая ткань в центре отсутствует, по периферии могут сохраняться единичные разрушенные адипоциты. Воспалительная инфильтрация минимальна или отсутствует. Стенка капсулы не выражена, а образование чаще интегрировано в окружающую подкожную клетчатку.

ИГХ исследование показало наличие фибромы, которая демонстрировала низкую или умеренную экспрессию CD68⁺, преимущественно в виде одиночных макрофагов в интерстиции (балл 1).

Экспрессия IL-6 практически не выявлялась (0-1 балл), что подтверждает отсутствие активного воспаления.

В то же время TGF- β 1 стабильно определялся в цитоплазме фибробластов и периваскулярных зонах (балл 2-3), что отражает доминанту фиброгенного тканевого ремоделирования.

При длительном существовании участков фибромы наблюдалось их частичное гиалинозное перерождение, подтверждая заверченный хронический процесс. Так, например, у пациентки Р., 47 лет, с исходным иммунным профилем CD4⁺/CD8⁺=2,5 ед., IL-6=4,2 пг/мл и сниженным уровнем НК-клеток, после липофилинга молочной железы через 6 месяцев сформировалась фиброзная структура диаметром 1,5 см, клинически малозаметная, но создающая плотную зону в верхнем квадранте. Гистологически была выявлена зрелая фиброма с выраженной экспрессией TGF- β 1 и очаговой атрофией сосудов.

Таким образом, фиброма является поздним, неактивным по воспалению, но стойким по структуре типом осложнения, возникающим у пациентов с фоном фиброгенного смещения иммунного ответа. Ключевым морфогенетическим механизмом является хроническая стимуляция TGF- β 1-положительных фибробластов, при минимальной клеточной воспалительной реакции.

Липома как морфологическая форма осложненного липофилинга была выявлена у 3 пациентов (8,8%) и встречалась в зонах лица (n=1), грудных желез (n=1) и ягодиц (n=1). Эта форма имела наименьшую клиническую значимость в плане воспаления, однако вызывала выраженный эстетический дискомфорт, особенно в открытых и контурных зонах.

Клинически липомы проявлялись как плотные, неболезненные, эластичные образования, имеющие тенденцию к сохранению стабильного объема, но не рассасывающиеся в течение нескольких месяцев. Как правило, пациенты обращались по поводу контурной деформации, «комка», «асимметрии», чаще на сроках 5-6 месяцев после липофилинга. Например, у пациентки И., 33 лет, после липофилинга скуловой области появилось плотное подвижное образование округлой формы, сохраняющееся более 4 месяцев без тенденции к регрессии. После удаления и гистологического исследования диагностирована зрелая липома.

Микроскопически, липома представлена дольчатым массивом зрелой жировой ткани, окруженным тонкой соединительнотканной капсулой. Адипоциты крупные, с четкими мембранами, признаки некроза и воспаления отсутствуют. Иногда встречались единичные фибробласты и капилляры в междольковых перегородках. От нормальной подкожной жировой ткани липома отличалась наличием капсулы и отсутствием регрессии объема в динамике.

Иммуногистохимически, липомы характеризовались отрицательной или слабopоложительной экспрессией CD68⁺ (балл 0-1), что подтверждает отсутствие макрофагального воспалительного компонента.

IL-6 и TNF- α в тканях липомы не выявлялись. TGF- β 1 определялся очагово в единичных фибробластах перегородок, но без диффузной активности (балл 1, слабая интенсивность).

Полученные данные свидетельствуют, что ИГХ-профиль липом подтверждает их неактивный иммунологический статус.

Липомы, возникающие после липофилинга, вероятно, формируются в результате гипертрофии дольчатых сегментов трансплантата с достаточным кровоснабжением и без признаков воспаления. При этом стимуляция роста клеточной массы может происходить на фоне индивидуальной склонности пациента к пролиферации адипоцитов. Особенно это характерно для зон с хорошей васкуляризацией и механическим покоем, например, лицевая зона.

Таким образом, липома после липофилинга представляет собой доброкачественный, не воспалительный исход, возникающий преимущественно при благоприятных условиях микроциркуляции, но способный вызывать эстетически нежелательный результат. С учетом отсутствия воспаления иммунная модуляция в данном случае не требуется, однако ранняя диагностика позволяет избежать ложных подозрений на опухоль и своевременно скорректировать дефект.

Жировой некроз без формирования соединительнотканной капсулы выявлен у 4 пациентов (11,8%) и встречался по одному случаю в каждой зоне: лицо, грудные железы, ягодицы, прочие зоны. Такая форма эстетического осложнения характеризовалась наиболее ранними сроками клинической манифестации и была связана с острым локальным воспалительным процессом, возникающим вследствие массивной гибели жировых клеток.

Клинически жировой некроз проявлялся через 2-4 недели после липофилинга, чаще всего в виде локального уплотнения, покраснения, болезненности и отека. В ряде случаев отмечалась повышенная температура в зоне вмешательства, реже были отмечены нами некоторые признаки локального стерильного абсцедирования. Например, у пациентки Ч., 35 лет, после липофилинга молочной железы объемом 90 мл, на 19-й день возникло болезненное уплотнение с гиперемией и локальным повышением температуры. При УЗИ было выявлено негетерогенная структура с гипоэхогенными включениями. Иссеченный фрагмент оказался очаг некроза жировой ткани без капсулярной организации.

Морфологически данный тип осложнения характеризовался полями разрушенных адипоцитов, с потерей мембран, накоплением жирового детрита, холестериновых кристаллов и выраженным воспалительным инфильтратом, представленным макрофагами, нейтрофилами и лимфоцитами. Капсула не формировалась, контуры очага были размыты, окружающая ткань отечна, с признаками васкулита.

При проведении ИГХ, в зоне жирового некроза без капсулы отмечалась максимальная экспрессия CD68⁺ (балл 3), особенно в макрофагах, формирующих кольцевые и фокальные скопления по периферии некротического очага.

IL-6 также определялся в макрофагах и отдельных фибробластах (балл 3), экспрессия была диффузной, что свидетельствует об активном цитокиновом ответе.

TNF- α выявлялся в сосудистой стенке и мононуклеарах, что подтверждает участие врожденного иммунитета.

TGF- β 1 в этих участках экспрессировался в слабой степени (балл 1-2), локализуясь преимущественно в отграничивающей соединительной ткани, что свидетельствует о незавершенной фазе ремоделирования. Так, например, у пациента К., 40 лет, после липофилинга ягодиц объемом 120 мл через 3 недели возникло обширное уплотнение с признаками воспаления. Иссеченная ткань оказалась очагом некроза без капсулы, с интенсивной экспрессией IL-6 и CD68⁺, практически полным отсутствием TGF- β 1.

Таким образом, жировой некроз без капсулы представляет собой острую воспалительную форму осложнения, возникающую на фоне неуспешной васкуляризации трансплантата и выраженного иммунного ответа врожденного звена. Высокая экспрессия IL-6 и CD68⁺ указывает на иммунозависимый механизм острого повреждения, требующий раннего выявления и хирургической коррекции. Такая форма осложнения четко ассоциирована с иммунным профилем высокого риска, особенно при комбинации повышенного уровня IL-6, СРБ и снижении NK-клеток.

Таким образом, морфологическое и ИГХ исследование осложненных исходов липофилинга позволило выделить пять основных типов тканевых реакций: липогранулема, киста с фиброзной капсулой, фиброма, липома и жировой некроз без капсулы. Каждая из форм имела различную анатомическую локализацию, сроки манифестации и характер воспалительно-репаративного ответа. Наиболее выраженные воспалительные и фиброзные изменения наблюдались при липофилинге молочных желез, что соответствует ранее выявленным клинико-иммунологическим предикторам риска.

ИГХ экспрессия CD68⁺, IL-6 и TGF- β 1 варьировала в зависимости от формы осложнения: максимальные значения отмечены при жировом некрозе и липогранулеме, минимальные были выявлены

при липоме и фиброме. Данные подтверждают наличие локального патоморфологического субстрата осложненного исхода, формирующегося в условиях системного иммунного дисбаланса.

Выводы:

1. Жировой некроз без капсулы представляет собой острую воспалительную форму осложнения, возникающую на фоне неуспешной васкуляризации трансплантата и выраженного иммунного ответа врожденного звена.

2. Морфологическое и ИГХ исследование осложненных исходов липофилинга позволило выделить пять основных типов тканевых реакций: липогранулема, киста с фиброзной капсулой, фиброма, липома и жировой некроз без капсулы. Каждая из форм имела различную анатомическую локализацию, сроки манифестации и характер воспалительно-репаративного ответа. Наиболее выраженные воспалительные и фиброзные изменения наблюдались при липофилинге молочных желез, что соответствует ранее выявленным клинико-иммунологическим предикторам риска.

Список литературы:

1. Божок А. А., Кораблева Н. П., Лебедева Ю. В. и др. Липофилинг в пластической и реконструктивной хирургии молочной железы: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2023. – 52 с. – (Библиотека педиатрического университета). ISBN: 978-5-907649-50-7.
2. Галицкая Ю. И., Дундаров З. А., Евсенок Д. А., Адамович Д. М. Анализ возможностей и перспектив метода липофилинга у пациентов с атрофическими рубцовыми изменениями кожи: обзор литературы // Хирургия. Восточная Европа. – 2023. – Т. 12, № 2. – С. 176–185. DOI: 10.34883/PI.2023.12.2.020.
3. Чкадуа Т. З., Висаитова З. Ю., Либин П. В. и др. Применения метода липофилинга в реабилитации пациентов с дефектами и рубцовыми деформациями концевой отдела носа // Стоматология. – 2023. – Т. 102, № 4. – С. 27–30. DOI: 10.17116/stomat202310204127
4. De Oliveira G., Taha M., Da Silva M. et al. Chronic inflammation as a barrier to adipose tissue regeneration: role of macrophages and cytokines // *Front Immunol.* 2020;11:576234. DOI: 10.3389/fimmu.2020.576234.
5. Liu Y., Zhang H., Zhou Y. et al. Effect of vitamin C, E and folic acid on adipose tissue survival in murine model // *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2021;74(8):1831–1838. DOI: 10.1016/j.bjps.2021.03.056
6. Moak T.N., Ebersole T.G., Tandon D. et al. Assessing clinical outcomes in autologous fat grafting: a current literature review // *Aesthetic Surgery Journal.* – 2021. – Vol. 41, Suppl. 1. – P. S50–S60. DOI: 10.1093/asj/sjab148.
7. Nseir S., Khan R., Boucher S. et al. Inflammatory potential of fat graft preparations: Role of mechanical processing // *Ann Plast Surg.* 2020;85(5):533–540. DOI: 10.1097/SAP.0000000000002464
8. Park J.H., Lee S.Y., Choi H.G. et al. Anatomic considerations and complication patterns in gluteal and breast lipofilling: A systematic review // *Aesthetic Plast Surg.* 2021;45(2):482–490. DOI: 10.1007/s00266-020-01967-0.

Для цитирования: Номуродов В.К., Сафаров С.С., Хамдамов Б.З. Морфологические и иммуногистохимические характеристики жировой ткани при эстетически осложненном исходе липофилинга // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 5(19). – С. 293–298. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17075667>